

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РОЗРОБКИ СТРАТЕГІЇ ПРИБУТКОВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА**Гринько Т.В.***д-р екон. наук, проф.,
декан факультету економіки,
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара***Гвініашвілі Т.З.***канд. екон. наук, доцент,
доцент кафедри економіки, підприємництва та управління підприємствами
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара***Бостинчук Д.М.***Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара***THEORETICAL FOUNDATIONS OF THE DEVELOPMENT OF THE PROFITABILITY STRATEGY OF THE ENTERPRISE****Grynko T.,***DSc (Economics), professor,
Dean of the Faculty of Economics,
Oles Honchar Dnipro National University***Hviniashvili T.,***Phd (Economics), associate professor,
Associate Professor of the Department of Economics, Entrepreneurship and Enterprise Management
Oles Honchar Dnipro National University***Bostinchuk D.***Oles Honchar Dnipro National University***Анотація**

Стаття присвячена поглибленню теоретико-методичних положень формування прибутку та обґрунтуванню стратегічних заходів щодо зростання прибутковості підприємства в сучасних мінливих умовах господарювання. Досліджено теоретичні основи зростання прибутковості підприємства на засадах реалізації ефективної стратегії. В статті визначено сутність стратегічного управління прибутком підприємства та основні вимоги щодо забезпечення ефективного управління прибутком підприємства. З урахуванням змісту процесу управління прибутком і вимог, що висувуються до нього, формуються його цілі та завдання. Виходячи з визначеної мети управління прибутком, в статті встановлено основні завдання стратегії прибутковості підприємства. Крім того, в статті запропоновано етапи реалізації стратегії прибутковості підприємства, з визначеними стратегічними заходами щодо удосконалення зазначеного процесу.

Abstract

The article is devoted to the deepening of the theoretical and methodological provisions of profit formation and the justification of strategic measures to increase the profitability of the enterprise in modern changing business conditions. The theoretical foundations of the growth of the company's profitability based on the implementation of an effective strategy have been studied. The article defines the essence of the strategic management of the company's profit and the main requirements for ensuring the effective management of the company's profit. Taking into account the content of the profit management process and the demands placed on it, its goals and objectives are formed. Based on the defined goal of profit management, the article sets out the main tasks of the company's profitability strategy. In addition, the article proposes the stages of implementing the company's profitability strategy, with defined strategic measures for improving the specified process.

Ключові слова: прибутковість, стратегія, стратегія прибутковості, стратегічне управління.

Keywords: profitability, strategy, profitability strategy, strategic management.

Постановка проблеми. Мета функціонування будь-якого підприємства полягає в отриманні максимального рівня прибутку, а саме такого рівня, що дозволяє не тільки утримувати свої ринкові позиції, а й забезпечувати динамічний розвиток та відтворення в умовах конкуренції. Прибуток є не тільки стимулом діяльності підприємства, але й фундаментальним джерелом розвитку його діяльності [7, с. 25]. В сучасних економічних умовах підприємства

можуть і повинні самостійно формувати свої фінансові ресурси, основним джерелом яких є саме прибуток. Отримання прибутку є однією з головних умовою функціонування підприємства. Прибуток розглядається як критерій ефективності відтворення та як показник, що відображає кінцевий результат інтенсивного та екстенсивного розвитку підприємства. Прибуток підприємства – це основне внутрішнє джерело формування фінансових ресурсів підприємства, які забезпечують його розвиток.

Управління прибутком підприємства є процесом цілеспрямованої дії суб'єкта на об'єкт для отримання певних фінансових результатів [6]. Способи формування та розподілу прибутку вимагають постійного удосконалення методів управління цими процесами з боку керівників та фінансових менеджерів. Стратегічна спрямованість системи управління прибутком полягає в обґрунтуванні перспективних напрямів діяльності організації на основі комплексного аналізу та оцінки стану ринкового середовища, рівня отриманого та перспективного прибутку, можливостей управління прибутком з урахуванням використання різних внутрішньо фірмових резервів [7]. В свою чергу, головною метою стратегії прибутковості підприємства є забезпечення максимізації добробуту їх власників у поточному та перспективному періоді. Отже, проблеми розробки та обґрунтування стратегії збільшення прибутковості підприємства не втрачають своєї актуальності в сучасних економічних умовах розвитку суспільства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні аспекти формування стратегії підвищення прибутковості досить детально досліджено в роботах: А. А. Томпсона, М. М. Бердара, А. Чандлера, В. І. Блонської, І. О. Бланка, Н. Б. Бідника, А. В. Боднарюк, Л. Г. Пігуль, Л. В. Семерунь та ін. Вчені економісти приділяють значну увагу теоретичним аспектам управління прибутком підприємства. Але в сучасних умовах, в яких вимушені функціонувати вітчизняні підприємства, а саме умовах мінливого середовища, невизначеності та підвищеного рівня ризику вимагають від топменеджменту спеціальних навичок щодо передбачення майбутньої ринкової ситуації, зміни ринкової кон'юнктури та формування стратегії, що забезпечить підвищення прибутковості підприємства.

Формулювання завдання дослідження. Метою даної статті є поглиблення теоретико-методичних положень формування прибутку та обґрунтування стратегічних заходів щодо зростання прибутковості підприємства.

Виклад основного матеріалу дослідження. Одним із найскладніших завдань на будь-якому підприємстві є оптимальне управління прибутком. Ця політика базується на забезпеченні розвитку підприємства, підвищенні його вартості на ринку, формуванні необхідного обсягу фінансових ресурсів, задоволенні матеріальних інтересів власників тощо [6, с. 97].

Управління прибутком можна визначити як систему функцій, методів, інструментів, важелів,

пов'язаних із формуванням, розподілом і використанням прибутку, що застосовуються з метою досягнення тактичних (забезпечення прийнятного рівня рентабельності діяльності) і стратегічних цілей підприємства (збільшення його вартості). Як відомо, функціональна спрямованість об'єктів управління прибутком виділяє два основні їх види:

- 1) управління формуванням прибутку;
- 2) управління розподілом та використанням прибутку.

Стратегічне управління прибутком підприємства передбачає реалізацію обґрунтованих та ретельно спланованих заходів, які згодом чинять свій вплив на будь-який об'єкт задля досягнення базових цілей. Будь-яка зі стратегій має бути детально опрацьована, враховані всі ризики та витрати на її реалізацію [1]. Сьогодні існує безліч різних підходів до класифікації стратегій управління прибутком підприємства. Найчастіше використовуються такі стратегії управління прибутком, як: стратегія зростання; стратегія обмеженого зростання; стратегія скорочення; стратегія зниження виробничих витрат та ін.

Прибуток має значення як для усього колективу суб'єкта підприємництва, так і для кожного працівника окремо, оскільки саме за рахунок прибутку забезпечується розвиток підприємства та суспільства. Так, саме прибуток в основному є джерелом фінансування заходів, спрямованих на соціальну підтримку та культурний розвиток персоналу. Крім того, прибуток є основним джерелом забезпечення розширеного відтворення, забезпечуючи тим самим економічний та технологічний розвиток окремих суб'єктів підприємництва та всієї економіки загалом.

Ефективна стратегія прибутковості підприємства дозволяє в повному обсязі реалізувати встановлені стратегічні цілі та завдання, сприяє фінансовій стабільності, забезпечує здатність підтримувати конкурентоспроможність на ринку і т. д. Тож, можна визначити стратегічні заходи щодо зростання прибутковості підприємства (рис. 1). Етапи реалізації стратегії прибутковості підприємства наведені у табл. 1.

Таким чином, найважливішим завданням розробки стратегії управління прибутком підприємства є створення організаційної структури, що забезпечує прийняття та реалізацію управлінських рішень, що стосуються формування та використання прибутку різних рівнях.

Рис. 1. Стратегічні заходи щодо зростання прибутковості підприємства

Таблиця 1

Етапи реалізації стратегії прибутковості підприємства

Етапи	Характеристика
1 етап	Визначається цільовий обсяг прибутку підприємства. Сума залежить від стадії життєвого циклу компанії, стратегічних завдань, поставлених керівництвом компанії на майбутнє та їх реалізація.
2 етап	Розробка виробничих стратегій, що відповідають запитам, уподобанням споживачів, випуск якісної продукції.
3 етап	Розроблено корпоративну асортиментну політику. Це має відповідати структурі товарної групи та бути оптимальним та необхідним для споживача.
4 етап	Дається обґрунтування цінової політики. Іншими словами, він визначає оптимальну ціну на товар, за якої досягається максимальний попит.
5 етап	Здійснюється формування ресурсної політики, тобто залучення товарів, які гарантують досягнення необхідного обсягу діяльності за найменших витрат.
6 етап	Вирішення завдань, пов'язаних із управління валовими доходами
7 етап	Вирішення завдань, пов'язаних із загальною вартістю для мінімізації
8 етап	Отриманий прибуток порівнюється з його цільовим розміром, якщо отриманий прибуток більший або дорівнює цільовому, ця стратегія приймається до реалізації.
9 етап	Контроль за реалізацією плану

Насамперед це стосується розробки ефективних інформаційних систем, що обґрунтовують альтернативні варіанти управлінських рішень. Функціонування даного механізму здійснюється в умовах постійної взаємодії внутрішнього та зовнішнього середовищ.

У цілому зростання прибутку може бути здобуто за такими основними напрямками: підвищення цін, зниження собівартості продукції, поліпшення структури кінцевого продукту, підвищення вартості кінцевого продукту.

1. Збільшити прибуток, зберігши фіксовані витрати постійними. І тут є дві можливості. По-перше, збільшення прибутку від покращення

організації господарської діяльності, особливо за рахунок впровадження нових форм та методів організації, удосконалення маркетингу, впровадження плодів науково-технічного прогресу тощо [8, с. 50-60]. По-друге, зростання виробництва може бути забезпечене за рахунок реструктуризації виробництва, розширення прибуткових галузей та видів продукції та відповідного скорочення збиткових галузей.

2. Збільшення прибутку за рахунок розширення прибуткових галузей та видів продукції, впровадження нових технологій, підвищення якості продукції тощо.

3. Підвищується рівень рентабельності

бізнесу за умови скорочення деяких витрат та збереження прибутку. Шляхом реорганізації за видами продукції постійні витрати може бути зменшено без зміни абсолютної величини прибутку, а виробництво конкретних видів продукції може бути зменшено і відповідно збільшено.

4. Підвищити рентабельність управління за допомогою скорочення постійних витрат і зменшення абсолютної суми прибутку. Такий процес може відбуватися за умови, що скорочення постійних витрат перевищує зменшення абсолютного прибутку.

Висновки. В статті визначено сутність стратегічного управління прибутком підприємства та основні вимоги щодо забезпечення ефективного управління прибутком підприємства. З урахуванням змісту процесу управління прибутком і вимог, що висуваються до нього, формуються його цілі та завдання. Головною метою управління прибутком є забезпечення гармонізації інтересів власників з інтересами держави та персоналу суб'єкта підприємництва. Виходячи з визначеної мети управління прибутком, в статті встановлено завдання стратегії прибутковості підприємства. Крім того, в статті запропоновано етапи реалізації стратегії прибутковості підприємства, з визначеними стратегічними заходами щодо удосконалення зазначеного процесу. Однак подальших досліджень потребують питання оцінювання ефективності стратегії прибутковості підприємства.

Список літератури

1. Chandler, Alfred D., Jr. *Strategy and Structure: Chapters in the History of the American Industrial Enterprise*. Cambridge: The MIT Press,

1962. 480 p.

2. Thompson, A. A., Strickland, I. A. *Strategic management: concepts and cases*. 6th ed.: Irwin, Inc., 1992. 1117 p.

3. Бердар М. М. Формування механізму управління прибутком підприємства. Управління проектами, системний аналіз і логістика. 2008. № 5. URL: http://www.nbu.gov.ua/portal/natural/Upsal/2008_5/08bmmmie.pdf.

4. Блонська В. І., Адамович П. П. Вдосконалення системи управління розподілом та використанням прибутку підприємства. Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.-техн. пр. Львів: РВВ НЛТУ України, 2010. Вип. 20.7. С. 92-104. URL: http://www.nbu.gov.ua/portal/chem_biol/nvntu.

5. Наливайко, А. П. Теорія стратегії підприємства. Сучасний стан та напрями розвитку: монографія. К.: КНЕУ, 2001. 227 с.

6. Немцов, В. Д.? Довгань Л. Є. Стратегічний менеджмент: навч. посібник. К.: ЕксОб, 2001. 544 с.

7. Сидяга Б. Механізми управління формуванням і використанням прибутку підприємствами. Галицький економічний вісник. 2010. № 1 (26). С. 41-45.

8. Шмиголь, Н. М. Методи управління прямими і непрямими доходами підприємства в умовах конкуренції. Економіка: проблеми теорії та практики. 2010. Вип. 226. С. 1524-1529.

9. Zayed, N. M., Mohamed, I. S., Islam, K. M. A., Perevozova, I., Nitsenko, V., & Morozova, O. (2022). Factors Influencing the Financial Situation and Management of Small and Medium Enterprises. *Journal of Risk and Financial Management*, 15(12), 554 p.